

SUDLANGAN SHAXSLARNING MEHNAT FAOLIYATIDAGI HUQUQIY MAQOMI VA ULARNI IJTIMOY-HUQUQIY MUHITGA MOSLASHUV BOSQICHLARI

ADILOVA MARJANGUL ELMURATOVNA

Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi

GULIMBETOVA HURLIMAN YUSUP QIZI

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sudlangan shaxslarning mehnat faoliyatidagi huquqiy maqomi, ularning ijtimoiy va iqtisodiy integratsiyalashuvida davlat tomonidan berilgan kafolatlar yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi normalari asosida tizimli tahlil qilingan. Tadqiqotda shaxsning va uning qarindoshlarining sudlanganligi sababli ishga qabul qilishni rad etishning g'ayriqonuniyligi, mehnat munosabatlarida kamsitishga yo'l qo'ymaslik hamda buzilgan huquqlarni tiklashning huquqiy mexanizmlari ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, qonunchilikda jamiyat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'rnatilgan kasbiy cheklovlar va ularning qonuniylik mezonlari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Mehnat kodeksi, sudlanganlik, mehnat subyektligi, kamsitishni taqiqlash, ishchanlik sifatleri, yozma asos, huquqiy kafolat, kasbiy cheklovlar.*

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭТАПЫ ИХ АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СРЕДЕ

АДИЛОВА МАРЖАНГУЛ ЕЛМУРАТОВНА

Преподаватель Каракалпакского государственного университета

ГУЛИМБЕТОВА ХУРЛИМАН ЮСУП КИЗИ

Студент Каракалпакского государственного университета

***Аннотация:** В данной статье на основе норм Трудового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции систематически анализируется правовой статус осужденных лиц в трудовой деятельности, а также гарантии, предоставляемые государством для их социальной и экономической интеграции. В исследовании научно обоснованы незаконность отказа в приеме на работу лица и его родственников по причине судимости, недопущение дискриминации в трудовых отношениях и правовые механизмы восстановления нарушенных прав. Также освещены профессиональные ограничения, установленные законодательством в целях обеспечения общественной безопасности, и критерии их законности.*

***Ключевые слова:** Трудовой кодекс, судимость, субъективность труда, запрет дискриминации, деловые качества, письменное обоснование, правовая гарантия, профессиональные ограничения.*

LEGAL STATUS OF CONVICTED PERSONS IN LABOR ACTIVITIES AND THEIR ADAPTATION STAGES TO THE SOCIO-LEGAL ENVIRONMENT

Adilova Marjangul Elmuratovna
Lecturer at Karakalpak State University

Gulimbetova Hurliman Yusup Kizi
Student of Karakalpak State University

Abstract: *This article, based on the norms of the new edition of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan, systematically analyzes the legal status of convicted persons in labor activities, as well as the guarantees provided by the state for their social and economic integration. The study scientifically substantiates the illegality of refusing employment to a person and their relatives due to a criminal record, the inadmissibility of discrimination in labor relations, and the legal mechanisms for restoring violated rights. It also highlights the professional restrictions established by legislation to ensure public safety and the criteria for their legality.*

Keywords: *Labor Code, criminal record, subjectivity of labor, prohibition of discrimination, professional qualities, written basis, legal guarantee, professional restrictions.*

Sudlangan shaxslarning, xususan jazo muddatini o'tab bo'lgan va jamiyatga qayta integratsiyalashayotgan fuqarolarning mehnat huquqlari zamonaviy huquqshunoslikning eng dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga molik mavzularidan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi normalari hamda inson huquqlariga oid xalqaro andozalar doirasida ushbu toifadagi shaxslarning mehnat faoliyatidagi huquqiy maqomi yanada tartibli va tizimli tarzda tahlil qilinmoqda. Mazkur tahlillar asosida sudlangan shaxslarning mehnat huquqlari tizimini muayyan fundamental huquqiy prinsiplar va tarkibiy qismlarga ajratgan holda ilmiy asoslash maqsadga muvofiqdir.

Shaxsning o'tmishda sodir etgan qilmishi uchun qonun oldida jazo o'tab, javob berib bo'lganligi uning keyingi hayotida iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatdan uzilib qolishiga sabab bo'lmasligi lozim.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi normalari hamda inson huquqlariga oid xalqaro andozalar doirasida ushbu toifadagi shaxslarning mehnat faoliyatidagi huquqiy maqomi yanada tartibli va tizimli tarzda qayta ko'rib chiqildi.

Ushbu huquqiy tizimning eng birlamchi asosi sifatida shaxsning subyektiv daxlsizligi namoyon bo'ladi. Sudlanganlik shaxsning huquqiy holatidagi o'ziga xos xususiyat bo'lsa-da, u fuqaroning konstitutsiyaviy mehnat subyektligini, ya'ni mehnat huquqiga ega bo'lish layoqatini aslo bekor qilmaydi. Binobarin, jazo muddatini o'tab bo'lgan, shuningdek sudlanganligi qonuniy tartibda tugallangan yoki olib tashlangan shaxslar mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda boshqa barcha fuqarolar bilan mutloq teng imkoniyatlarga egadir. Huquqiy tenglikning ushbu kafolati bevosita nomzodlarni ishga saralash mezonlariga ham ko'chadi. Shu sababli, ish beruvchi nomzodni baholash jarayonida faqat uning professional malakasi, ma'lumoti, ish tajribasi va sohaga oid layoqatiga, ya'ni bevosita ishchanlik sifatlariga suyanishi shart. Shaxsning o'tmishda sodir etgan

qilmishi va buning uchun qonun oldida jazo o'tab, javob berib bo'lganligi uning hozirgi kasbiy mahoratini kamsitishga yoki malakasini shubha ostiga olishga asos bo'la olmaydi.

Amaldagi qonunchilik bunday kamsitishlarning oldini olish maqsadida sudlangan shaxslarni ishga olish jarayonida subyektiv stereotiplar va asossiz to'siqlarga duch kelmasligining mustahkam huquqiy mexanizmlarini kafolatlaydi. Ushbu mexanizmga ko'ra, shaxsni shunchaki o'tmishda sudlangani yoki sudlanganligi o'talayotgan davrdagi muayyan holatlar sababli bo'sh ish o'rniga qabul qilmaslik to'g'ridan-to'g'ri qonunbuzarlik hisoblanadi. Agarda bunday asossiz rad etish holati yuz bersa, sudlanganlikka ega bo'lgan nomzod ish beruvchidan rad javobining rasmiy sababini ko'rsatuvchi yozma asosni 3 kunlik muddatda berishini talab qilishga to'la haqlidir. Mazkur hujjat kelgusida ish beruvchining qarashlarini va yashirin kamsitish diskriminatsiya niyatini ochib beruvchi birlamchi huquqiy fakt vazifasini o'taydi. Huquqiy kafolatlar zanjiri nafaqat ishga kirish bosqichini, balki bevosita mehnat jarayonini ham qamrab oladi. Binobarin, ishga qabul qilingandan so'ng, sudlangan shaxsning korxonaga yoki tashkilot ichidagi huquqiy maqomi boshqa xodimlardan hech narsa bilan farq qilmaydi.

Mehnat kodeksining asosiy qoidalariga ko'ra, sudlanganlik faktining mavjudligi xodimga o'zi bilan teng lavozimda mehnat qilayotgan boshqa hamkasblariga nisbatan kamroq ish haqi belgilashga yoki uni moddiy rag'batlantirish hamda mukofot pullaridan asossiz mahrum qilishga mutloq yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, ish vaqti davomiyligi, har yilgi pullik mehnat ta'tillari, xavfsiz mehnat sharoitlarining yaratilishi va ijtimoiy sug'urta huquqlari ham ushbu toifadagi xodimlar uchun boshqalar singari to'liq hajmda ta'minlanadi. Bunday ijobiy normalarning amaliyotda samarali ishlashi xodimlarning huquqiy faolligiga ham bog'liq. Shu bois, sudlangan shaxslar mehnat munosabatlarida o'zlarini passiv himoya qiluvchi emas, balki faol huquqiy subyekt sifatida namoyon etish huquqiga ega ekanligi belgilangan. Ish beruvchi tomonidan huquqlari kamsitilgan yoki sudlanganligi sabab qilinib asossiz bo'shatilgan yoxud ishga olinmagan xodim davlat mehnat inspeksiyasiga, prokuratura organlariga yoki bevosita fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga da'vo arizasi bilan kiritishi mumkin. Agar sud tartibida ish beruvchining harakatlari qonunga xilof deb topilsa, sudlangan shaxs majburiy progul kunlari uchun o'rtacha ish haqini (moddiy zarar) hamda uning qadr-qimmatini kamsitilganligi sababli yetkazilgan ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilishni talab qilish huquqidan to'laqonli foydalanadi. Biroq, ilmiy va amaliy jihatdan shuni alohida qayd etish joizki, sudlangan shaxslarning mehnat huquqlari faqat umumiy asosdagi mehnat munosabatlaridagina mutloq tengdir. Qonunchilikda jamiyat xavfsizligi, jamoat tartibi va davlat manfaatlarini himoya qilish maqsadida muayyan tizimli istisnolar ham belgilangan bo'lib, ular Mehnat kodeksining 119-moddasi 2-qismida "qonunchilikda nazarda tutilgan ayrim hollar" sifatida aks ettirilgan. Ya'ni ular kasbiy cheklovlar (kvalifikatsion taqiqlar)dir. Muayyan turdagi og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni masalan, iqtisodiy, korrupsiyaviy yoki voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning moddiy javobgarlik yuklatiladigan lavozimlarda, pedagogik faoliyatda, bolalar muassasalarida yoki davlat xizmatining muayyan bo'g'inlarida ishlashi qonun bilan cheklanishi mumkin. Har qanday cheklov ish beruvchining shaxsiy xohishi, subyektiv qarashi yoki korxonaning ichki buyrug'i bilan emas, faqatgina O'zbekiston Respublikasining to'g'ridan-to'g'ri qabul qilingan qonunlari hamda sud hukmidagi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi asosidagina amal qilishi shart.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy mehnat huquqining ilmiy konsepsiyasiga ko'ra, sudlangan shaxslarning mehnat faoliyatidagi huquqlari - bu shaxsning jamiyat oldidagi majburiyatini o'tab

bo'lganidan keyin o'zining iqtisodiy va ijtimoiy hayotini qayta tiklashiga davlat tomonidan berilgan huquqiy kafolatdir. Yuqorida qayd etilgan qonuniy istisnolardan tashqari barcha holatlarda ularning mehnat huquqlari daxlsiz, to'laqonli va davlat himoyasidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – Toshkent: "Adolat", 2022.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – Toshkent: "Adolat" huquqiy axborot markazi, 2026.
4. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-788-son, 08.08.2022.
5. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. BMT Bosh Assambleyasining 217 A (III) rezolyutsiyasi, 10.12.1948.
6. Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) "Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash to'g'risida"gi 111-sonli Konvensiyasi. Jeneva, 1958.
7. Gasanov M.Y. Mehnat huquqi: Darslik. – Toshkent: TSUL (TDYU) nashriyoti, 2024.
8. Yuldashev A.K. Yangi Mehnat kodeksida kamsitishni taqiqlash va ishga qabul qilish kafolatlari // Huquq va burch jurnali. – Toshkent, 2023, № 5.14-20 betlar.
9. Ismoilov Sh.A. Sudlangan shaxslarning ijtimoiy-huquqiy adaptatsiyasi va ularning mehnat subyektligi muammolari // O'zbekiston qonunchiligi tahlili. 2025, № 2, 45-52 betlar.